

MUHANDISLIK GRAFIKASI DARSLARIDA UYG'UNLASHGAN TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Aynaqulov Xusniddin Abduxamidovich

Jizzax Politexnika instituti,

“Muhandislik va kompyuter grafikasi” kafedrası v.b. dotsenti

Email: aynakulovxusniddin@gmail.com

Tel: +99897 521 56 50

ANNOTATSIYA Maqolada "maktab ta'lim tizimida ta'lim texnologiyalari bilan boshqarish"ga e'tibor qaratilgan. Bizning tadqiqotlarimiz o'quvchilar faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga yo'l qo'yimoqda. Pedagogik texnologiyalar, ta'lim texnologiyalari, evristik, kreativ, integrativ kabi yo'nalishlar bilan yaxshi ko'rib chiqdik. Bu texnologiyalar o'rtacha ta'lim muassasalarining ta'lim texnologiyalari faoliyatini rivojlantirishga yordam berishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: ixtirochilik, pedagogik jarayon, sintez qilish, ixtirochilik masalalarini yechish algoritmi, muvofiqlashtirilgan pedagogik texnologiyalar.

KIRISH

Hozirgi kunda, bir qator olimlar tomonidan pedagogik texnologiyalarining ko'rinishlari, yo'nalishlari, tamoyillari, mezonlari va umumiy ko'rsatkichlari tahlil qilinmoqda. Ularning foydalanish yo'llari va ularning amaliyoti ham e'tirof etilgan [1].

Masalan J.Yo'ldoshev va S.Usmonovning “Pedagogik texnologiya asoslari” nomli qo'llanmasida pedagogik texnologiyaning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilar keltirilgan:

- *hozirgi an'anaviy ta'lim* (XVII asrda Ya.A.Komenskiyning didaktik tamoyillari asosida shakllanib, hozirda maktablarda eng ko'p qo'llanayotgan sinfdars tizimidan iborat. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosan shu tizimni turli yo'nalishlarda takomillashtirish maqsadlarida yaratilib, hozirda rivojlanib bormoqda);

- *pedagogik jarayonni takomillashtirish, uni o'quvchi shaxsiga yo'naltirish*

rishga asoslangan pedagogik texnologiyalar (hamkorlik pedagogikasi, ta'limning insonparvarlikka asoslangan texnologiyasi va boshqalar);

- *o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar* (muammoli ta'lim, o'yinlar, tayanch signallar konspekt-lari texnologiyalari va boshqalar),

- *o'quv materialini didaktikjihatdan takomillashtirish va qayta ishlab chiqishga asoslangan pedagogik texnologiyalar* (bu texnologiyalar o'rgatilayotgan bilimlarning didaktik tizimi chuqur mazmunga ega bo'lishi, bilimlarga tizimli nuqtai nazardan yondashish, o'quvchilarga bilimlarni egallashning eng maqsadga muvofiq yo'llarini o'rgatish kabi tamoyillarga asoslanadi);

- *o'quv jarayonini samarali boshqarish va tashkil qilishga asoslangan pedagogik texnologiyalar* (bu texnologiyalarga tabaqalashtirilgan, individuallashtirilgan, dasturlashtirilgan ta'lim texnologiyalari; ta'limning jamoa usuli, guruhli, kompyuterli ta'lim texnologiyalari kabilar kiradi);

- *tabiatga muvofiqlashtirilgan pedagogik texnologiyalar* (bularga o'quvchining tabiiy imkoniyatlari, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish-ning tabiiy imkoniyatlari va boshqa tabiatga muvofiq imkoniyatlardan to'liq foydalanishni amalga oshirishga asoslangan pedagogik texnologiyalar kiradi);

- *rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari (bularga o'quvchi*
shaxsining ijobiy sifatlarini, ayrim sohalardagi bilimlarini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyalari kiradi);

- *xususiy* (o'quv fanlari), *alternativ - muqobil, mualliflik, empirik* (sezgi a'zolari orqali bilim olish);

- *kognitiv* (atrofdagi olam to'g'risidagi bilimlar doirasini kengay-tirish texnologiyasi);

- *evristik* (yo'naltiruvchi savollar berish yo'li bilan ta'lim berish tizimi);

- *kreativ* (tadqiqot xarakteriga ega bo'lib, o'quvchilarda maqsadga yo'naltirilgan ijodiy tafakkurni jadal rivojlantiradi);

- *inversion* (axborotlarni turli tomondan o'rganish, o'rnini almashtirish xususiyatiga ega bo'lib, tafakkur (fikrlash) tizimini shakllantiradi);
- *integrativ* (axborotlarni tashkil qiluvchi cheksiz ko'p kichik qismlarning o'zaro ajralmas bog'liqligi, ularning yaxlitligi, bir butunligi asosida yagona to'g'ri xulosani aniqlash);
- *adaptiv* (axborotlarni va ulardan foydalanish jarayonini o'rganish hamda o'rgatish uchun qulaylashtirish, moslashtirish asosida kutilgan natijaga erishish);
- *inklyuziv* (o'qituvchi bilan o'quvchining o'zaro munosabatlarida tenglik asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilish).

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Biz o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga muvofiq pedagogik texnologiyalardan, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari, evristik, kreativ, integrativ kabi yo'nalishlar, va ularning bir-biriga birlashtirishidan hosil bo'ladigan pedagogik texnologiyalardan foydalandik. Yuqoridagi ko'rsatilgan pedagogik texnologiyalarni birlashtirib hosil bo'lgan pedagogik texnologiyalarni esa "uyg'unlashgan texnologiyalar" deb nomladik. Shuningdek, chizmachilik fani darslarining yaratuvchanlikni oshirish uchun foydalaniladigan fanlar hisoblanadi. Bu, o'quvchilarga mexanizm-mashinalar tuzilishini va ulardan foydalanishni, materiallarning turini, tuzilishini, xossalari va ishlatilishini tushuntiradi. Bu texnologiyalar, zamon talablariga mos ravishda ishlab chiqarish texnologiyalari sifatida ham bilinadi. Bu usulda, o'quvchilarga nazariy ma'lumotlar, tushuncha va ko'rsatmalar beriladi, keyin amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. O'qitish texnologiyalari ham bu jarayonning bir qismini tashkil etadi. Ko'rib turibdiki, chizmachilik o'quv fanida amaliy mashg'ulotlar davomida o'qitish texnologiyalaridan foydalanish talab etiladi. Bu holat, chizmachilik fani darslarida uyg'unlashgan texnologiyalardan foydalanishni zarur qiladi, jumladan, o'quvchilarning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda juda muhimdir. Chunki ijodkorlik faoliyati berilgan topshiriqni bajarishga nisbatan ijodiy yondashuvni

taqozo etadi. Buning uchun esa o'quvchilarning tushunish, tasavvur qilish va amalda ish bajarish kabi qobiliyatlarini rivojlantirish talab etiladi, binobarin uyg'unlashgan texnologiyalar aynan shunga xizmat qiladi. Shunday qilib, uyg'unlashgan texnologiyalar deganda o'quvchilarning ijodiy fikrlash va amalda ijodkorona ish bajara olishlariga qaratilgan o'qitish va texnik texnologiyalarning ayrim qismlarini o'zaro birikuvidan tashkil topgan ta'lim texnologiyalarini tushunamiz.

Endi mazkur uyg'unlashgan texnologiyalardan chizmachilik fani darslarida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini tashkil etish va rivojlantirishda qanday qo'llanilishi masalalariga to'xtalib o'tamiz.

Tajribalarning ko'rsatishicha, 7-8 sinf o'quvchilarining ko'pchiligi ijod qilishni yaxshi ko'radi. O'z istaklarini ro'yobga chiqarishni xohlaydi. Shu narsa o'quvchilarni maktabda o'zini ijodkorlikka etaklaydi. Fikrlash faoliyatining murakkablashishi bola hayotining barcha tomonlariga, uning hissiyotiga ta'sir ko'rsatadi.

Amerika psixologi Erik Eriksonning fikricha bolada o'z maqsadiga erishishi yo'lida "ishbilarmonlik" va "ta'sirchanlik" sezgilari paydo bo'ladi. Bu yoshda ijodkorlik munosabatning asosi tarkib topadi.

"O'tish davri"dagi bolalarga xos hayolparastlik xususiyati boshlanadi. O'quvchilarning "o'tish davri"dagi har xil psixik holatlarni hisobga olib tashkil qilingan ta'limning samaradorligi ortadi. Metodika va pedagogik psixologiyada o'quv ishlarining eng yaxshi usullarini tanlashga, ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini kuchaytiradigan omillardan foydalanishga katta ahamiyat berilmoqda.

Ko'p o'quvchilar chizmachilik faniga bo'lgan qiziqishlarini ortishida, o'qituvchilar mashg'ulotlar olib borishda turli usullardan foydalanishadi. Bu, darslarda o'quvchilar faoliyatining farzandlikini ta'minlashning muhim asoslari, jumladan, chizmachilik fanining diqqat markazidagi vazifalardan biri. Hozirgi

paytda, ta'limda faol, noan'anaviy usullaridan keng foydalanilish juda muhimdir. Umumta'lim maktablarida, o'qituvchilar sinovlar, seminarlar, anjumanlar, viktorinalar, testlar, teatrlashgan darslar va boshqa noan'anaviy usullardan foydalanib kelishadi. Chizmachilik fanida noan'anaviy usullar yordamida o'quv amaliy mashg'ulotlari o'tkazilishi o'quvchilarning ijodkorligini va mustaqil fikrlash qobiliyatlari ustuvor sifatda rivojlantiriladi. Misol sifatida, 7-8 sinflar uchun berilgan darslarning ayrim bo'limlaridagi mavzular o'rganib bo'linganida, zamonaviy (noan'anaviy) darslar ko'rsatiladi. O'qitishda yuqori samaradorlikka erishish uchun mo'ljallangan o'qitish usullari, ta'lim texnologiyalari, hamda ularning qanday qo'llanishi ham muhimdir. Chizmachilik fani darslari nazariy tushuncha va amaliy mashg'ulotlar bo'limiga bo'linadi. Nazariy ma'lumotlar o'quv materiallari orqali bayon qilinadi, va amaliy mashg'ulotlar orqali biror detal yoki buyum o'rgatiladi. Bu darslarda qaysi pedagogik texnologiyalardan foydalanish darsning mohiyati va maqsadiga qarab tanlanadi.

XULOSA

Ko'rib turganizdek, pedagogik texnologiyalar bugungi kunda chizmachilik fanini o'qitish metodikasi bo'yicha darsning mazmunini va maqsadini aniqlash va dars turlarini tanlash, ularga mos keluvchi ta'lim texnologiyalarini tanlash va tasniflashni talab qiladi. Biz shu yo'nalishda uyg'unlashgan texnologiyalardan foydalanishga intilishdik. Quyidagi dars turlariga mos keladigan uyg'unlashgan texnologiyalardan foydalanishga oid maslahatlar keltirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Айнакулов Х.А., Назаров О.Т., Соатов Ш.А. Особенности методов обучения черчению (на примере построение изображений) //Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – 2019. – С. 108.

2. Назаров О.Т., Айнакулов Х.А., Уразалиев Ф.Б. Нанесение размеров на чертежах по базированием //Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 303-307.

3. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

4. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

5. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1

6. Gapparov B.N., Akramova M.A. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

7. Gapparov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

8. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – C. 411-415.

9. Maxkamovich S.A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha ba’zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 164-166.

10. Abduhamidovich A.H., Baxriddinovich O.R.F., Parmanovich I.A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 768-774.

11. Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 356-359.

12. Айнакулов Х.А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации //Results of

National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

13. Айнакулов Х.А. Задачи предмета инженерной графики и методов проецирования //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 308-316.

14. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

15. Айнакулов М.А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsivaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

16. Соатов А.М., Гимадеев М.М. Управление рисками в строительных проектах: исследование методов и инструментов для идентификации, анализа и минимизации рисков в строительстве //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 313-325.

17. Соатов А.М., Гимадеев М.М. Устойчивое строительство и зелёный менеджмент: разработка методик и стратегий для реализации экологически устойчивых строительных проектов //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 424-436.

18. Aynakulov M. et al. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – Т. 3045. – №. 1.

19. Соатов А.М. Диверсификационные структуры в строительстве и их основные аспекты //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 455-467.

20. Mahkamovich S.A. Energiya tejankor sohalardagi innovatsiya va raqamlashtirish jarayonlarining ba’zi ko‘rinishlari: energiya tejankor sohalardagi innovatsiya va raqamlashtirish jarayonlarining ba’zi ko‘rinishlari. – 2023.

